

№5
27.08.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Азамжонов Л.П.

Ферганский городской отдел внутренних дел

С.И.Зокиров

Ферганский филиал ТУИТ

Аннотация. В этой статье рассмотрено различные методы искусственного интеллекта, используемые для прогнозирования. Обсуждено методы которые используются для прогнозирования преступности, уменьшение ее последствий и способы их предотвращения. В статье, также рассматривается применение искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования преступности. Искусственный интеллект представляет собой инновационный подход, позволяющий анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые паттерны и зависимости. В работе обсуждаются преимущества применения ИИ в прогнозировании преступности, такие как способность обрабатывать разнообразные данные из различных источников и выявлять сложные взаимосвязи.

Ключевые слова. *уровень преступности, прогнозирования преступности, предотвращения преступления, Искусственный интеллект*

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CRIME PREDICTION

Azamjonov L.P.

Fergana city department of internal affairs

S.I.Zokirov

Fergana branch of TUIT

Annotation. This article covers various artificial intelligence techniques used for forecasting. Methods that are used to predict crime, reduce its consequences and ways to prevent them are discussed. The article also discusses the use of artificial intelligence (AI) to predict crime. Artificial intelligence is an innovative approach that allows you to analyze large volumes of data and identify hidden patterns and dependencies. The paper discusses the benefits of using AI in crime forecasting, such as the ability to process a variety of data from different sources and identify complex relationships.

Keywords. *crime rate, crime forecasting, crime prevention, Artificial intelligence*

Анализ роста статистики преступности на территории Республики Узбекистан показывает, что в последние годы в судах первой инстанции по уголовным делам увеличивается количество дел, обвиняемых и лиц, лишенных свободы. В частности, за последние 4 года число лиц, лишенных свободы, выросло в 3 раза [1]. По словам руководителя научно-исследовательского центра МВД, доктора юридических наук, профессора Икрома Фосилова, в 1991 году было совершено 88 тысяч уголовных дел, а в 2022 году - 105,2 тысячи преступлений. Учитывая, что в 1991 году население составляло 20 миллионов человек, преступность сейчас снизилась. Но при этом, благодаря развитию современных цифровых технологий, виды преступлений увеличиваются.

По этой причине сотрудники правоохранительных органов стараются широко использовать возможности современных информационных технологий для эффективной организации профилактики преступности.

Известно, что одним из наиболее эффективных способов снижения преступности является ее предотвращение. Для достижения этой цели существует несколько методов и подходов к предупреждению преступности. Среди них наиболее широко используемым методом является профилактика и просвещение населения. Этот метод предполагает информирование общественности о преступности, ее последствиях и способах ее предотвращения. Профилактические кампании, образовательные программы и мероприятия направлены на повышение осведомленности и сознательности граждан, чтобы они могли принимать меры безопасности и участвовать в общественных партнерствах для предотвращения преступности.

Чтобы снизить уровень преступности, страны стремятся улучшить социально-экономические условия: многие исследования показывают, что низкие доходы, высокий уровень безработицы и плохие социально-экономические условия могут способствовать росту преступности. Поэтому улучшение социально-экономических условий, создание рабочих мест, доступ к образованию и здравоохранению могут способствовать снижению мотивации к совершению преступлений.

Помимо этого, одними из наиболее эффективных способов являются профилактические программы и реабилитация. Программы профилактики, такие как программы развития молодежи, поддержки семьи и программы реабилитации правонарушителей, могут помочь предотвратить преступность. Предоставление альтернативных возможностей, образования, навыков и поддержки может помочь предотвратить вовлечение людей в преступную деятельность и помочь reintegrировать бывших правонарушителей в общество.

Важно отметить, что преступность является сложной и многогранным явлением, и эффективные методы предотвращения преступности могут различаться в зависимости от контекста и конкретных условий. Комбинирование различных подходов и адаптация их под конкретные потребности и особенности местности может быть наиболее эффективным подходом к предотвращению преступности. Главный вопрос заключается в том, чтобы иметь возможность заранее определить тип и масштаб преступления, которое предполагается совершить. Сегодня для прогнозирования преступности используют несколько методов. Среди них метод анализ временных рядов является более эффективным. Этот метод основан на анализе и моделировании временных рядов данных о преступности. Он позволяет выявить сезонные, годовые и другие регулярные паттерны в данных и использовать их для прогнозирования будущих тенденций преступности. Но при использовании этого метода необходимо учитывать большой объем информации и множество факторов. Поэтому для достижения скорости и высокой эффективности широко используются такие методы, как «Машинное обучение», «Географическое информационное моделирование», «Интеграция данных», «Анализ Социальных сетей» и др. Методы машинного обучения, такие как регрессионный анализ, классификация и кластеризация, могут быть применены для прогнозирования преступности. Они используются для создания моделей, которые могут предсказывать вероятность возникновения преступления на основе различных факторов, таких как социоэкономические данные, географические характеристики, демографические показатели и другие.

Метод географическое информационное моделирование использует географические информационные системы (ГИС) для анализа пространственной структуры преступности и разработки прогнозов. Он позволяет учитывать географические факторы, такие как плотность населения, типы окружающей среды, социальные факторы и расположение преступных событий для прогнозирования будущих областей с высоким риском преступности.

Прогнозирование преступности может осуществляться путем интеграции различных источников данных, таких как данные о полицейских отчетах, социально-экономические данные, данные общественного мнения и данные медиа. Анализ и связывание этих данных позволяют выявить паттерны и факторы, влияющие на преступность, и использовать их для прогнозирования.

Анализ социальных сетей и текстовых данных из социальных медиа и других источников может использоваться для выявления и прогнозирования тенденций преступности. Это позволяет отслеживать

обсуждения и активность, связанную с преступностью, и использовать эти данные для прогнозирования будущих событий.

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в области прогнозирования преступности представляет собой инновационный подход[3], который демонстрирует высокую эффективность и перспективы. Искусственный интеллект обладает способностью анализировать огромные объемы данных, выявлять скрытые паттерны и зависимости, что позволяет более точно предсказывать будущие тенденции преступности.

Одним из основных преимуществ применения искусственного интеллекта является его способность обрабатывать и анализировать разнообразные и сложные данные из различных источников. Это включает данные о преступлениях, социоэкономические данные, географические характеристики, демографические показатели и многое другое. Использование алгоритмов машинного обучения позволяет выявить взаимосвязи между этими факторами и прогнозировать вероятность возникновения преступлений в различных областях и в разные временные периоды.

Эффективность применения искусственного интеллекта в прогнозировании преступности заключается в его способности выявлять скрытые паттерны и тенденции, которые могут быть незаметны для человеческого анализа. Искусственный интеллект может обнаруживать сложные корреляции и зависимости, которые могут помочь в предотвращении преступлений и распределении ресурсов правоохранительным органам более эффективно.

Кроме того, применение искусственного интеллекта в прогнозировании преступности способствует быстрому и автоматизированному анализу данных. Это позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся тенденции преступности и принимать соответствующие меры по предотвращению и борьбе с преступностью. Более точные прогнозы, основанные на анализе данных, помогают сосредоточить ресурсы на наиболее подверженных рискам областях и улучшить эффективность правоохранительных операций.

Однако следует отметить, что применение искусственного интеллекта в прогнозировании преступности также имеет свои ограничения. Важно учитывать эти ограничения и использовать искусственный интеллект как инструмент, дополняющий человеческий анализ и принятие решений. Кроме того, необходимо уделять внимание этике и прозрачности при использовании искусственного интеллекта в области правоохранения, чтобы избежать возможных проблем с приватностью и дискриминацией.

В целом, применение искусственного интеллекта для прогнозирования преступности демонстрирует значительный потенциал и эффективность. Он позволяет более точно определить области с высоким

риском преступности и принять соответствующие меры для ее предотвращения. Правоохранительные органы и государственные учреждения могут использовать эти прогнозы для планирования и выделения ресурсов, что приводит к более эффективному использованию ограниченных средств. Однако необходимо продолжать исследования и разработки в этой области, учитывая этические и правовые аспекты, чтобы максимизировать пользу и справедливость при использовании искусственного интеллекта для прогнозирования преступности

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ф. Абсаттаров, «Жиноятчилик статистикасидаги ўсиш: масъулар нима дейди?», 08 09 2023. [В Интернете]. Available: <https://kun.uz/news/2023/08/09/jinoyatchilik-statistikasidagi-osish-masullar-nima-deydi>.
2. М. А. Бедулева, З. В. Сенук и А. В. Пономарев, Основы превентологии в молодежной среде, учебное пособие ред., И. С. Крутько, Ред., Екатеринбург: Урал, 2022.
3. Суходолов Александр Петрович, Бычкова Анна Михайловна Искусственный интеллект в противодействии преступности, ее прогнозировании, предупреждении и эволюции // Всероссийский криминологический журнал. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-protivodeystvii-prestupnosti-ee-prognozirovanii-preduprezhdenii-i-evolyutsii> (дата обращения: 09.11.2023).

DARS JARAYONIDA KREATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARDA TEXNIK IJODKORLIKKA OID QOBILIYAT MOTIVLARINI RIVOJLANTIRISH	
Barotov Murodjon Hamroyevich	4
ZAMONAVIY KOMPYUTERLARNING DASTURIY TA'MINOTI	
Bektosheva Asalxon Dilshodjon qizi	9
WI-FI QURILMALARINING TARMOQ XAVFSIZLIGINI TAMINLASH USULLARI	
Muxtarov Farrux Muxammadovich, Tojiddinov Azizbek Ilhomjonov o'g'li	17
BO'LAJAK TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARINING KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
Hamdamova Nozima Mukimovna, Hamidov Ruslan Asliddinovich	22
POCHTA XIZMATI JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING YANGI TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQUISH VA JORIY ETISH	
Yuldasheva Zilolaxon Maripjonovna, Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li	28
IMKONIYATI CHEKLANGANLARDA SUN'IY INTELEKT	
Rahmonova Sevara Abdusattor qizi	33
ARALASH TIPDAGI TENGLAMA UCHUN BITTA SILJISHLI MASALA YECHIMINING YAGONALIGI HAQIDA	
M.I.Saidov	37
ШАХС КАМОЛОТИДА АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ	
Салмонов А.А.	41
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ	
Азамжонов Л.П., С.И.Зокиров	51

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала
«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)**
является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)** является
специализированным журналом в области техники и охватывает все
основные направления исследований и разработок в различных областях
технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В
журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике
преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.